

TEKISLIKDA TO'G'RI CHIZIQ VA UNING TENGLAMALARI

Azimova Hulkar Qayumovna

University of business and science "Aniq va tabiiy fanlar" kafedrası,
Matematika fani o'qituvchisi

E-mail: azimova.jamila74@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424042>

Annotatsiya: Ushbu ishda tekislikdagi to'g'ri chiziq va uning analitik tenglamalari o'rganiladi. Asosiy e'tibor to'g'ri chiziqning umumiy, nishab-koordinata va kesmalar orqali ifodalanadigan tenglamalariga, ularning grafigi va geometrik mazmuniga qaratilgan. Shuningdek, ikki to'g'ri chiziq orasidagi burchak, ular orasidagi masofa va parallel yoki perpendikulyar holatdagi chiziqlarni aniqlash usullari ko'rib chiqilgan. Mavzu nazariy va amaliy jihatdan chuqur tahlil qilinadi va real hayotdagi masalalarda qo'llanilishi yoritiladi.

Kalit so'zlar: tekislikda chiziq va uning tenglamasi, burchak koeffitsiyent, to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentli tenglamasi, to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi, to'g'ri chiziqning o'qlardan ajratgan kesmalarga nisbatan tenglamasi, berilgan bitta nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar tenglamasi.

Kirish. Analitik geometriyaning eng muhim tushunchalaridan biri, chiziq tenglamasi tushunchasidir. Tekislikda to'g'ri burchakli koordinatlar sistemasida L chiziq berilgan bo'lsin(4-chizma).

Ta'rif. L chiziqda yotuvchi istalgan $M(x, y)$ nuqtaning koordinatlari

$$F(x, y) = 0 \quad (1)$$

tenglamani qanoatlantirib, unda yotmagan nuqtalarning koordinatlari qanoatlantirmasa, bu tenglama L chiziqning tenglamasi deyiladi. Bundan L chiziq, koordinatlari (1) tenglamani qanoatlantiruvchi barcha nuqtalar to'plamidan iborat ekanligi kelib chiqadi.

Chiziqning tenglamasini tuzish deganda unga tegishli ixtiyoriy $M(x, y)$ nuqtaning koordinatlari orasidagi munosabatni(bog'lanishni) tenglama ko'rinishida ifodalashdan iborat. Topilgan chiziq tenglamasi uchun: chiziqdagi istalgan nuqtaning koordinatlari uni qanoatlantiradi va aksincha, nuqtaning koordinatlari tenglamani qanoatlantirsa, bu nuqta shu chiziqda yotadi.

Tahlil va natijalar. *To'g'ri chiziq* tushunchasi analitik geometriyaning asosiy tushunchalaridan biridir. Quyida har xil holatlarda to'g'ri chiziqning analitik ifodalarini (tenglamalarini) keltirib chiqaramiz va ular yordamida to'g'ri chiziqning tekislikdagi vaziyatlarini o'rganamiz.

1) *To'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentli tenglamasi.* To'g'ri chiziqning OX o'qi musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchagi α va to'g'ri chiziqning ordinatlar o'qidan ajratgan kesmasining kattaligi b berilganda, uning tekislikdagi holati aniq bo'ladi. Masalan, $b = 3$, $\alpha = 125^0$ bo'lsa, uning holati aniq bo'ladi (2-chizma).

Yuqoridagi miqdorlar berilganda to'g'ri chiziqning tenglamasini keltirib chiqaramiz. $M(x, y)$ to'g'ri chiziqqa tegishli ixtiyoriy nuqta bo'lsin (3-chizma). AMB to'g'ri burchakli uchburchakdan

$$\frac{BM}{AB} = \operatorname{tg} \alpha, \text{ bundan } BM = AB \operatorname{tg} \alpha$$

6-chizmadan $y = BC + BM$; yoki $y = AB \operatorname{tg} \alpha + b$, $AB = x$ bo'lganligi uchun $y = x \operatorname{tg} \alpha + b$ bo'ladi. $\operatorname{tg} \alpha$ to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti deyiladi va $\operatorname{tg} \alpha = k$ bilan belgilaymiz. Shunday qilib,

$$y = kx + b \quad (2)$$

munosabat kelib chiqadi. Bunga to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentli tenglamasi deyiladi. $b = 0$ bo'lsa, to'g'ri chiziq koordinatlar boshidan o'tib, tenglamasi $y = kx$ bo'ladi. $k = 1$ bo'lsa, $y = x$ bo'lib, bu birinchi koordinatlar burchagining bissektrisasi bo'ladi.

1-misol. OX o'qi bilan 120° burchak hosil qiluvchi va OY o'qini $A(0; 3)$ nuqtada kesib o'tuvchi to'g'ri chiziqni yasang va uning tenglamasini yozing.

Yechish. Shartga ko'ra, to'g'ri chiziq OY o'qini $A(0; 3)$ nuqtada kesib o'tadi, demak $b = 3$. Bu nuqtadan OX o'qiga parallel chiziq o'tkazamiz, hamda shu to'g'ri chiziq bilan 120° burchak hosil qiluvchi tomon, yasalishi kerak bo'lgan to'g'ri chiziq bo'ladi.

Endi shu to'g'ri chiziq tenglamasini yozamiz. Bu holda $k = \operatorname{tg} 120^\circ = -\sqrt{3}$, $b = 3$ bo'lganligi uchun, $y = -\sqrt{3}x + 3$ to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentli tenglamasi bo'ladi.

Berilgan ikki nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi. $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ nuqtalar berilgan bo'lsin.

$$y = kx + b \quad (3)$$

to'g'ri chiziq A nuqtadan o'tsin. Bu holda A nuqtaning koordinatlari to'g'ri chiziq tenglamasini qanoatlantiradi, ya'ni $y_1 = kx_1 + b$ bo'ladi. (3) tenglikdan oxirgi tenglikni ayirsak:

$$y - y_1 = k(x - x_1) \quad (4)$$

hosil bo'ladi. (4) tenglamaga berilgan bitta nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar dastasining tenglamasi deyiladi.

To'g'ri chiziq $B(x_2; y_2)$ ikkinchi nuqtadan ham o'tsa,

$$y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$$

bo'lib,

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

bo'ladi. k ning yuqoridagi qiymatini (4)ga qo'yib,

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (5)$$

tenglamani hosil qilamiz. (5) berilgan ikki $A(x_1, y_1)$ va $B(x_2, y_2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi deyiladi.

2-misol. Biror xil mahsulotdan 100 donasini ishlab chiqarishga 300 ming so'm harajat qilinsin. 500 donasi uchun esa harajat 1300 ming so'm bo'lsin. Harajat funksiyasi chiziqli (to'g'ri chiziq) bo'lsa, shu mahsulotdan 400 dona ishlab chiqarish harajatini toping.

Yechish. Masala sharti bo'yicha $A(100, 300)$ va $B = (500, 1300)$ nuqtalar berilgan. Berilgan ikki nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasiga asosan,

$$\frac{y - 300}{1300 - 300} = \frac{x - 100}{500 - 100}, \text{ yoki } y = 2,5x + 50$$

tenglik o'rinli bo'ladi. Oxirgi tenglamadan $x = 400$ uchun, $y = 1050$ ekanligini topamiz. Demak, mahsulotdan 400 dona ishlab chiqarish uchun 1050 ming so'm harajat qilinadi.

3) To'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi va uning xususiy hollari. Ikki noma'lumli

$$Ax + By + C = 0$$

tenglamani qaraymiz.

$$\text{Bundan, } By = -Ax - C, \quad y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B} \quad \text{bo'lib,} \quad k = -\frac{A}{B}, \quad b = -\frac{C}{B} \quad \text{bilan}$$

belgilasak, $y = kx + b$ tenglama hosil bo'ladi. Shunday qilib, $Ax + By + C = 0$ tenglama ham to'g'ri chiziq tenglamasi ekanligi kelib chiqadi.

$$Ax + By + C = 0 \quad (6)$$

tenglamaga to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi deyiladi.

Xulosa. To'g'ri chiziq tenglamalari analitik geometriyaning eng asosiy bo'limlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tenglamalar orqali chiziqning joylashuvi, yo'nalishi va koordinatalar sistemasi bilan bog'liqligi aniq ifodalanadi. To'g'ri chiziqning turli ko'rinishlardagi tenglamalari ($y = mx + b$, $Ax + By + C = 0$, $x/a + y/b = 1$) har xil shart-sharoitlarda moslashuvchan tarzda qo'llanadi. Bu mavzuni o'zlashtirish orqali talabalar algebraik va geometrik fikrlashni

uyg'unlashtirib, chiziqli modellash, grafigini chizish va tahlil qilish kabi amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев Қ.Х. Аналитик геометрија. – Toshkent: Fan, 1999.
2. Ходиев У., Абдуллаев С. Аналитик геометрија асослари. – Toshkent: TDPU, 2010.
3. Ишмухамедов А. Геометрија. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
4. Musin A.U. Аналитик геометрија. – Kazan: KGU, 2007.
5. Larson R., Edwards B. Elementary Geometry with Applications. – Cengage, 2006.
6. Stewart J. Precalculus: Mathematics for Calculus. – Brooks/Cole, 2012.